

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING ONA TILI DARSLARIDA O‘QISH VA TUSHUNISH KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Orziqulova Fayyoza

Fan va texnologiyalar Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464125>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan ta’lim tizimidagi islohotlar bilan uyg’unlikda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish va tushunish kompetensiyasini takomillashtirish masalalarining pedagogik-psixologik aspektlari ilmiy tahlil qilingan. qaratilgan bo‘lib,

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta’lim, pedagog, ona-tili fani, kompetentlik, kommunikativ kompetentsiya, o‘qish va tushunish kompetensiyalari.

Аннотация. В статье научно проанализированы педагогические и психологические аспекты совершенствования читательской и познавательной компетентности учащихся начальной школы в свете проводимых сегодня в нашей стране реформ системы образования. направлена на то,

Ключевые слова: непрерывное образование, педагог, родной язык, компетентность, коммуникативная компетентность, компетенции чтения и понимания.

Annotation. The article is aimed at scientifically analyzing the pedagogical and psychological aspects of improving the reading and understanding competence of primary school students in accordance with the reforms being implemented in the education system in our country today.

Keywords: continuing education, pedagogue, mother tongue science, competence, communicative competence, reading and understanding competencies.

Kirish

Jamiyat taraqqiyotida Yangi O‘zbekistonni shakllanishida yosh avlod ta’lim-tarbiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda avvalo, maktabning boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga, jumladan, ona tili o‘qish kitoblariga e’tibor muhim rol o‘ynaydi. Mustaqillik yillarida ta’limga berilayotgan e’tibor kelajakka e’tibor yanglig‘ davlat dasturi darajasiga ko‘tarilgani e’tirofga loyiq. O‘zbekistonda har yili ta’lim uchun sarflanadigan xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 16-22 foizini tashkil etishi fikrimiz dalilidir.

“Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun”, “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” ta’lim sohasida olib boriladigan ishlarning mazmuni va istiqbolini belgilab berdi. Bular asosida Davlat ta’lim standartlari, dasturlar va darsliklarning yangi avlodlari yaratildi. Ta’limda rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanilmoqda.

Jamiyat va ilm –fan tinimsiz taraqqiy etaveradi. Darsliklarning ham yangidan yangi avlodlari nashr etilaveradi. Yangiliklarni ta’lim jarayoniga olib kirish va joriy etish bugungi kun o‘qituvchisining vazifasidir. Binobarin, o‘qish darslari atrof-muhit, insoniy munosabatlar, Vatanning o‘tmishi va hozirgi kundagi hayoti, unda insonlarning o‘rni haqidagi o‘quvchilar bilimlarini kengaytiradi, dunyoqrashlarining shakllanishiga, ma’naviy axloqiy tarbiyasiga katta

ta'sir ko'rsatadi. Natijada, o'quvchilarda ijobiy-axloqiy sifatlar shakllana boshlaydi, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik hislari rivojlanadi. Ta'kidlash joizki, ilmiy-ommabop maqolalarni o'rganishda pedagogik texnologiyaning barcha interfaol usullaridan keng foydalanish mumkin. Faqat bunda ijtimoiy real voqelik, ijtimoiy hayotdagi hozirjavoblik hissi ustunligiga ko'ra, ma'lumotlar yangilanib, almashtirib borilishini e'tibordan soqit qilmaslik zarur.

Adabiyotlar tahlili:

Pedagogika va metodikada ona tili o'qish savodxonligi darsliklari va ularning yaratilish tarixiga oid bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Q. Abdullayeva, S.Rahmonbekovanning o'qish kitoblari va ularni o'rganishga doir metodik qo'llanmalarda ilmiy-ommabop matnlarning o'rganilishiga ham e'tibor qaratganlar [1].

Yirik uslubshunos olim Y. Abdullayev alifbe va o'qish kitoblarining turli avlodiga oid qarashlarini muntazam bayon etib kelgan. Jumladan, muallifning “Abdulla Avloniy darsliklari”, “Mashhur ma'rifatparvarning ikki darsligi” kabi maqolalarida o'tgan asr boshlarida yaratilgan ilk o'qish kitoblari va ularning mavzu mundarijasi haqida fikr yuritiladi [2, 18-22].

K. Qosimova boshliq mualliflar guruhi tomonidan yaratilgan “Ona tili o'qitish metodikasi” darsligida ham ilmiy-ommabop asarlarni o'qish metodikasiga alohida to'xtab o'tilgan [3].

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi va o'qish kitoblarining rang-barang xususiyatlari, ulardagi mavzu va matnlarning o'rganish usullari haqida uslubshunoslikda K.Qosimova, R.Safarova, S.Matchonov, T.G'afforova X.G'ulomova[4], O.Roziqov, M. Mahmudov, B. Adizov, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev, A. Hamroyev kabilarning ilmiy, metodik ishlari, darslik va monografiya hamda o'quv qo'llanmalari fikrimizni tasdiqlaydi.

Istiqlol davrida yaratilgan turli xil nomdagi adabiyotlarda “kompetentsiya”, “kompetentlik” atamaları keng qo'llanilmoqda va barqarorlashmoqda. N.A. Muslimov, A.I. To'raqulov, M.M. Qodirov, X.A. Umarov, Sh.N. Muslimovlarning fikriga ko'ra “Kompetentlik – inson tomonidan faoliyat predmetiga tegishli kompetentsiyalarni egallaganlikdir”[5, 73], B.R. Adizovning ma'lumoti bo'yicha “Kompetentlik atamasi lotincha “competo” so'zidan olingan bo'lib, “erishayapman, munosibman” degan ma'noni anglatadi hamda ma'lum sohadan xabardorligini, bilishini bildiradi”[6, 80], B.N. Navro'z-Zodaning talqiniga ko'ra “Kompetentlik – o'quvchining o'zlashtirgan bilimi, o'quv ko'nikmalari va malakalarini kundalik hayotiy faoliyatida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanishga tayyor ekanligi (qobiliyatiga ega ekanligi) ni ko'rsatishdir”[7, 86] ma'nolarini anglatadi.

METODLAR

Maqolada umumiy qabul qilingan metodlar – xolislik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va tushunish kompetensiyasini takomillashtirishning maqsad va vazifalarini ochib berishdan iborat.

NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning fanlar bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar quyidagi uch parametr orqali aks ettiriladi:

- o'qish texnikasi,
- o'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash
- fikrni yozma shaklda bayon etish.

Ma'lumki hozirgi kunda kishilar axborot dunyosida yashaydi. O'qish savodxonligida va kundalik faoliyatda muvaffaqiyatlarga erishish uchun zaruriy axborotga ega bo'lish hamda ularni izlab topish, undan keraklisini ajratib olish va foydalanaishni o'rganish kerak.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalarni shakllantirdi. Bular:

Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi – media manbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi – doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qibo'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Milliy va umummadaniy kompetensiya – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta'lim fanlari orqali o'quvchilarda shakllantiriladi. Har bir umumta'lim fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o'quvchilarda fanga oid umumiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

MUNOZARA

Ta'limda yangi yondashuvlarni ilgari suradigan konsepsiyalar (Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi), Davlat ta'lim standarti (DTS'lari), o'quv dasturi, darsliklar, o'quv adabiyotlarining yangi avlodi yaratilib, maktab amaliyotiga joriy etilmoqda. Bunda o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish va kafolatlangan natijalarga erishish yo'llarini ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Shunday dolzarb masalalar sirasiga boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobidagi mavzular, she'r va hikoyalar, ular ustida samarali ishlash va ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash muammosini kiritish mumkin.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi.

Ma'lumki, kichik maktab yoshidagi bola uchun o'yin faoliyatidan birdaniga aqliy faoliyat jarayoniga kirishi birmuncha qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Bilim egallash ishtiyohida bo'lgan va moddiy olamning turli qirralariga qiziquvchan bu yoshdagi bolalarda bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, albatta, toliqish holati ro'y berishi muqarrar. Ana shunday vaziyatni

nazarda tutgan holda, maktabda madaniy ko‘nikmalarni shakllantiruvchi sharoitlar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili darslarida o‘qish va tushunish kompetensiyasini takomillashtirish yo‘llari:

- O‘qituvchi o‘quvchilar bilan doimiy suhbatda, hamkorlikda bo‘lishi natijasida, ular bilan sirlashish, til topishish hamda qiziqish va qobiliyatlarini aniqlab yo‘naltirish imkoniyatiga ham ega bo‘ladilar. Bu esa, o‘z navbatida ta’lim-tarbiya jarayonida o‘zlashtirish darajasining yaxshilanishi uchun muhimdir.

- Hozirgi kunda o‘quvchilarga zamonaviy bilimlarni berish uchun o‘qituvchining o‘zi bilimdon, boy pedagogik tajribaga ega bo‘lishi lozimdir.

- Yozma va og‘zaki nutqini rivojlantiruvchi texnologiyalarni keng qo‘llash.

Yangi davr o‘qituvchisi ijodkor, bilimdon, izlanuvchan bo‘lish bilan birga har bir o‘quvchi qalbiga yo‘l topib, ta’lim-tarbiya jarayonida ularning yosh va individual xususiyatlari, imkoniyat va qiziqishlarini hisobga olgan holda, ijodiy hamkorlik qila oladigan, kelgusidagi hayotida o‘z o‘rnini to‘g‘ri tanlashlarida ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan kasb egasi bo‘lishi kerak. Buning natijasida o‘quvchining o‘zlashtirishi yaxshilanib, bilimdonlik darajasi rivojlanadi. Ta’limda rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanish tobora ommalashmoqda. Ta’limni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga doir tajribalar to‘planmoqda va yaratilmoqda. Bugun biz yashayotgan globallashuv va tobora kuchayib borayotgan raqobat asrida faqat chuqur islohotlar va modernizatsiya yo‘lidan tinimsiz va qat’iyat bilan rivojlanib borish natijasida o‘z oldimizga qo‘ygan istiqbolli maqsadlarga taraqqiy topgan, farovon yashayotgan demokratik davlatlar qatoriga kirish, xalqimiz uchun munosib hayot darajasini ta’minlashga erisha olamiz”.

REFERENCES

1. Abdullayeva Q., Rahmonbekova S. 2- sinfda o‘qish darslari. Metodik qo‘llanma.–T., 1999.
2. Abdullayev Y. Mashhuur ma’rifatparvarning ikki darsligi. // Boshlang‘ich ta’lim j. – 1993, 1-son, 20-22-betlar; yana: Abdulla Avloniy darsliklari. // Boshlang‘ich ta’lim j., –1993, 7-8-sonlar, 18-22-betlar.
3. Qosimova K., S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi. T., “Noshir”, 2009.
4. G‘afforova T., G‘ulomova X. O‘qish darslari. 1-sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma. T., “Tafakkur”, 2011; yana: T.G‘afforova. Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. T., “Tafakkur”, 2011.